

CATHOLIC
OPEN
UNIVERSITY
COU RESEARCH & STUDY CENTER

Publisher Statement

This research study was originally published in the Catholic Open University Digital Library as part of its academic research and publishing activities.

Catholic Open University is an international Catholic academic institution founded in 2022, dedicated to advancing scholarly research, ethical publishing, open knowledge dissemination, and global academic collaboration.

All works published through the Catholic Open University Digital Library undergo academic review and editorial validation according to the institution's research and publishing standards.

Original Publication Information

- **Original Publisher:** Catholic Open University
- **Publishing Platform:** Catholic Open University Digital Library
- **Publication Type:** Academic Research Study
- **Access Model:** Open Access
- **License:** Creative Commons Attribution (CC BY 4.0)

This version is made publicly available to ensure long-term preservation, academic visibility, and citation integrity.

Repository & DOI Notice

This research study is archived and distributed through an open academic repository to enhance discoverability, citation tracking, and permanent accessibility.

The assigned Digital Object Identifier (DOI) ensures that this work remains uniquely identifiable, citable, and accessible in the global scholarly record.

Academic Integrity Statement

The content of this research study reflects the independent academic work of its author(s).

The publisher does not alter, manipulate, or commercially influence the scholarly conclusions presented herein.

Rights & Usage

Unless otherwise stated, this work may be shared, cited, and referenced for academic and research purposes, provided proper attribution is given to the author(s) and the original publisher.

Any reuse must comply with the license specified within this publication.

Official Publisher Reference

Catholic Open University
Digital Library
Founded: 2022

www.catholicopenuniversity.org
contact@catholicopenuniversity.org

L'Impatto dei Sinistri Stradali su *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758: Un Caso Studio

Introduzione

La mortalità delle specie selvatiche lungo la rete stradale italiana rappresenta un problema significativo, con implicazioni ecologiche e di conservazione. Sebbene esistano ampie ricerche sulla mortalità di molte specie animali, la letteratura disponibile riguardo all'impatto dei sinistri stradali su "*Erinaceus europaeus*" (il riccio comune) in Italia è carente. Un unico articolo pubblicato sulla rivista "Hystrix" nel 2003 offre uno spunto interessante, ma ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno l'entità del problema.

Obiettivi e Metodologia dello Studio

Al fine di colmare questa lacuna informativa, l'autore ha avviato un progetto di studio autofinanziato nel 2022 con l'obiettivo di quantificare la mortalità stradale di **Erinaceus europaeus** in Italia. Lo studio si basa su una metodologia partecipativa, coinvolgendo rilevatori volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, con la collaborazione dell'associazione scientifica Gruppo Operativo Faunistico.

Per facilitare la raccolta dati, è stata sviluppata una scheda di rilevamento da compilare per ogni animale rinvenuto. La scheda include informazioni essenziali come:

- ✓ Data e luogo del ritrovamento
- ✓ Tipo di strada (urbana o extraurbana, provinciale, statale, regionale)
- ✓ Numero di animali coinvolti
- ✓ Coordinate geografiche del luogo

Per garantire la sicurezza dei collaboratori, non è stato possibile effettuare ispezioni cadaveriche sui soggetti rinvenuti. La scheda permetteva comunque agli osservatori di aggiungere note e commenti dettagliati su ogni rilevamento, e in alcuni casi venivano allegate fotografie del luogo dell'incidente, sempre nel rispetto della sicurezza stradale.

Risultati Preliminari

Sebbene lo studio sia ancora in corso, i dati raccolti finora suggeriscono un impatto significativo dei sinistri stradali su **Erinaceus europaeus**.

Le regioni con il maggior numero di segnalazioni sono: **Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, Toscana**, ect. È importante sottolineare che questi dati sono da considerarsi parziali, in quanto non tutte le aree geografiche sono state censite a causa della limitata copertura dei rilevatori volontari.

Considerazioni Finali

La mortalità stradale rappresenta una minaccia significativa per la sopravvivenza di *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758 in Italia. Questo studio preliminare mette in luce l'urgenza di approfondire la conoscenza del fenomeno e di sviluppare strategie di mitigazione efficaci. Ulteriori analisi dei dati raccolti, insieme a studi sulla ecologia e il comportamento di questa specie, saranno fondamentali per comprendere le cause della mortalità stradale e per proporre soluzioni concrete, come ad esempio:

- ✓ La creazione di corridoi ecologici che permettono agli animali di attraversare la rete stradale in sicurezza.
- ✓ L'installazione di segnali di avvertimento per sensibilizzare gli automobilisti alla presenza di fauna selvatica nelle zone a rischio.
- ✓ La riduzione dei limiti di velocità nelle aree con alta densità di *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758.

Solo attraverso un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra studiosi, istituzioni e cittadini sarà possibile ridurre l'impatto dei sinistri stradali su questa specie del nostro patrimonio naturale.

Di seguito attraverso una serie di istogrammi l'autore, ha voluto racchiudere i risultati dello studio preliminare fino ad oggi effettuato.

Istogramma n.1: mette in evidenza i sinistri stradali nelle varie regioni italiane, in cui è coinvolta la specie *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

I dati nell'istogramma n. 1, non possono essere considerati esaustivi, poiché in una stessa regione molte strade sono scoperte dal rilevamento. Inoltre alcune regioni a causa di assenza di rilevatori volontari, non è stato possibile effettuare i rilievi.

Istogramma n.2: evidenzia le strade maggiormente in cui sono stati effettuati i rilevamenti sulla specie *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

I dati rappresentati nell'istogramma della tabella n.2 non devono essere considerati esaustivi, ma solo parziali

Istogramma n.3: periodi dell'anno in cui sono avvenuti i rilevamenti dei sinistri stradali sulla specie *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

I dati rappresentati in questo istogramma, non devono essere considerati esaustivi, ma solamente parziali.

Erinaceus Europaeus Linnaeus, 1758, deceduti a seguito di sinistri stradali, fotografati durante le attività di rilevamento.

Scheda biologica ed ecologica di *erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758
Storia naturale

1.0 Sistematica

Il riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), appartiene all' Ordine Eulipotyphla, Famiglia Erinaceidae (Fischer, 1817). Questa è formata da due sottofamiglie:

1. Erinaceinae (Fischer, 1817)
2. Galericinae (Pomel, 1848)

La sottofamiglia Erinaceinae (Fischer, 1817), è rappresentata da 5 generi:

1. *Erinaceus*
2. *Atelerix*
3. *Paraechinus*
4. *Hemiechinus*
5. *Mesechinus*

La sottofamiglia Galericinae (Pomel, 1848), è rappresentata da 5 generi:

1. *Echinosorex*
2. *Hylomys*
3. *Neohylomys*
4. *Neotetracus*
5. *Podigymnura*

1.1 Morfologia

La lunghezza di un riccio adulto varia dai 20 ai 30 cm e i maschi sono un po' più lunghi delle femmine. Il muso è lungo, appuntito e leggermente rivolto all'insù. Le zampe sono corte e tozze ma i piedi hanno forma allungata e presentano tutti 5 dita con unghie appuntite. La seconda unghia degli arti posteriori è un po' più lunga rispetto alle altre. L'olfatto è il principale senso utilizzato dal riccio ma anche il tatto è ben sviluppato. È presente anche l'organo vomeronasale (VNO o Organo del Jacobson) addetto alla percezione dei feromoni. Le orecchie sono piccole e nascoste dal pelo ma nonostante questo i ricci sono in grado di udire frequenze comprese fra i 250 e 60.000 Hz (quindi riescono a percepire anche gli ultrasuoni). Il dorso di un riccio adulto è ricoperto di aculei. Gli aculei sono peli modificati che hanno come scopo la protezione dai predatori e contemporaneamente vanno ad ammortizzare eventuali cadute e impatti. Il numero degli aculei si aggira tra gli 8000 e i 9000 e la lunghezza di ogni aculeo è di circa 2-3 cm. La dentatura permanente del riccio è costituita da 36 denti.

2.0 Dieta

Il riccio è un animale insettivoro ma si comporta come un onnivoro. L'alimentazione del riccio si basa su invertebrati di vario tipo come insetti, lumache, lombrichi, ragni, scorpioni, uova, rettili e anfibi; non disdegna nemmeno di mangiare piccoli mammiferi, soprattutto topi, di cui è considerato un cacciatore spietato in quanto uccide gli adulti e dissotterra i nidi per nutrirsi dei piccoli. In mancanza di prede vive può rivolgere la sua attenzione alle carcasse di animali ivi presenti sul suo cammino. I ricci mangiano senza problemi anche ghiande, bacche, frutta.

3.0 Distribuzione

In Italia il riccio è distribuito in tutta la penisola e nelle isole maggiori. Frequenta sia ambienti aperti che aree ricche di vegetazione. Preferisce i margini dei boschi decidui o misti, le zone cespugliate e i boschi ricchi di sottobosco. È comune nelle aree suburbane e rurali, localmente abbondante in orti e giardini urbani. Sebbene preferisca le zone pianeggianti e collinari, la specie si può osservare dal livello del mare fino ad oltre 2.000 m di altitudine.

Comportamento sociale

I ricci europei sono animali notturni e solitari e non manifestano comportamenti territoriali. I conspecifici si incontrano solo nel periodo degli amori e per il resto dell'anno cercano di evitarsi. Il riccio europeo pur non avendo un areale proprio è attivo su ampi territori (solitamente di circa 20-30 ettari e più), questo vale soprattutto per i maschi. Nel periodo invernale può entrare in ibernazione. A seconda delle condizioni microclimatiche locali ed eventualmente di abbondanza di cibo, il riccio europeo può fare brevi periodi di ibernazione (2-3 giorni) per poi ritornare attivo oppure nelle zone soprattutto del sud con una temperatura che rimane al di sopra dei 15°C nelle ore notturne possono essere sempre attivi.

Riproduzione e vita media

Il riccio europeo (femmina), presenta il periodo estrale tra marzo e ottobre. Spesso il ciclo estrale si prolunga fino a novembre e/o si anticipa già a gennaio/febbraio. Il periodo gestazionale nel riccio europeo è 31-35 giorni. I piccoli nati per ogni parto possono variare da 2 a 7. Il cucciolo alla nascita pesa circa 15 grammi, lo svezzamento avviene tra i 35 e i 45 giorni e la maturità sessuale viene raggiunta soventemente a 8-10 mesi. Il riccio europeo vive mediamente 6-8 anni ma in natura la vita può ridursi a causa di fattori antropici (sinistri stradali, avvelenamenti, traumi da decespugliatori), malattie, predazioni, ecc.

4.0 Status giuridico e di conservazione

Il riccio europeo (*Erinaceus europaeus*) è una specie protetta ai sensi della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Da una recente revisione da parte della International Union for the Conservation of Nature (IUCN 2024), si riconosce un decremento della specie e quindi ad oggi viene classificata come quasi minacciata (NT).

Bibliografia per approfondimenti

- ✓ Storer, Usinger, Stebbins, Nybakken << **Zoologia** >> ed. Italiana a cura di Paolo Brignoli, Zanichelli; Candia, De Bernardi, Balsamo; Bavestrello, Bertolani, Cammarata, Cannas, Chiessa, Corriero, D'Aniello, Deiana, Foà, Giangrande, Lombardo, Mantovani, Parrinello, Pinelli, Pronzato, Rebecchi, Ricci, Rossaro, Sabelli, Vinciguerra << **Zoologia** >> parte sistematica II ed. Idelson- Gnocchi;
- ✓ Giovanni Perretta << **Management gestionale del riccio europeo (*Erinaceus europaeus*) protocollo di soccorso e liberazione** >> pag.10-11, ed. bore ISBN 9791222709048
- ✓ Amori G, Corsetti L, Esposito C << **Mammiferi dei Monti Lepini** >> quaderni di conservazione della natura n.11 ed. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio servizio Conservazione della Natura, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi" ISSN 1592-2901
- ✓ Spagnesi M, De Marinis A.M << **Mammiferi d'Italia** >> quaderni di conservazione della natura n.14 ed. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio servizio Conservazione della Natura, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro ISSN 1592-2901
- ✓ Aulagnier S, Haffner P, A. Mitchel -Jones A.J, Moutou Francois << **Mammiferi d'Europa, Nord Africa e Medio Oriente** >> Guida all'identificazione di circa 500 specie. Ricca Editore;
- ✓ Douady, C. J.; Chatelier, P. I.; Madsen, O.; de Jong, W. W.; Catzeflis, F.; Springer, M. S.; Stanhope, M. J. (2002) << **Molecular phylogenetic evidence confirming the *Eulipotyphla* concept and in support of hedgehogs as the sister group to shrews**. **Molecular Phylogenetics and Evolution** >> 25: 200–209. doi:10.1016/S1055-7903(02)00232-4.
- ✓ Brace, Selina; Thomas, Jessica A.; Dalén, Love; Burger, Joachim; MacPhee, Ross D.E.; Barnes, Ian & Turvey, Samuel T. (2016) << **Evolutionary history of the *Nesophontidae*, the last unplaced Recent mammal family**. **Molecular Biology and Evolution** >> (Epub ahead of print), 33: 3095–3103.

Abstract.

This study, self-funded and initiated in 2022, aims to quantify road mortality of the European hedgehog (*Erinaceus europaeus*) in Italy. The scarcity of existing literature on this topic underscores the need for further investigation. Employing a participatory methodology with volunteer reporters coordinated by the scientific group Gruppo Operativo Faunistico, data is collected through standardized reporting forms detailing date, location, road type, and number of animals involved. Preliminary results indicate a significant impact of road traffic on hedgehog populations, with a higher concentration of reports from Lazio, Campania, Lombardy, Piedmont, Emilia Romagna, and Tuscany. It is crucial to note that these findings are preliminary due to the limited geographical coverage of volunteer reporters.

Ringraziamenti

L'autore intende esprimere i ringraziamenti personali alle seguenti operatori volontari e colleghi che hanno consentito la raccolta di questi dati preliminari.

- ✓ **Dott.ssa Marina Emanuela Merli** medico veterinario (per la maggior parte dei rilievi nella regione Lazio e in particolare nell'area della città metropolitana Roma nord)
- ✓ **Dott.ssa Valentina Mancino**, per la collaborazione e stesura di un lavoro più ampio in merito lo studio dell'ecologia e biologia del riccio europeo
- ✓ **Arianna Mollo** operatore volontario, per tutti i dati raccolti in Piemonte
- ✓ **Leonie Magdalena Schnell**, per i dati raccolti nella città metropolitana di Milano e provincia di Varese, (Lombardia)
- ✓ **Juri Monzani** per i dati raccolti in Provincia di Monza Brianza (Lombardia)
- ✓ **Cristina Gentilini** per i dati raccolti nella Regione Emilia Romagna
- ✓ **Francesca Garlaschelli e Emanuela Ferrari** per i dati raccolti nella Provincia di Sondrio (Lombardia)
- ✓ **Veronica Pasto** per i dati forniti dalla Regione Veneto
- ✓ **Gaia Salvatori** per i dati raccolti in Provincia di Viterbo (Lazio)
- ✓ **Silvia Dionisi** per i dati raccolti nel Comune di Civita Castellana VT (Lazio)
- ✓ **Gruppo Operativo Faunistico** associazione scientifica senza scopo di lucro
- ✓ Un Particolare ringraziamento lo rivolgo a **Rossana Innocenti** mia compagna di vita che mi sopporta e supporta in queste mie attività di ricerca.
- ✓ Ringrazio infine tutti coloro che per motivi di spazio non è possibile citare singolarmente in queste note